

Mevr. Drs. J. H. D. Wiersema

Wanneer en hoe organisatie-adviseurs inschakelen?

1. Inleiding

Dit artikel gaat over *wanneer* en *hoe* organisatie-adviseurs ingeschakeld kunnen worden en over de *keuze* van een adviseringsaanpak.

Het is geschreven voor ieder die op één of andere wijze bij organisatie-advisering betrokken is of wordt: opdrachtgevers van adviesprojecten, interne en externe organisatie-adviseurs, leden van werkgroepen, overleggroepen, stuurgroepen, begeleidingscommissies of andere organen die een rol spelen bij organisatie-advisering, leden van de ondernemingsraad, management en leden van de organisatie waar adviesprocessen lopen.

Een combinatie van factoren is aanleiding geweest tot het schrijven van dit artikel. Organisatie-advisering is een veel voorkomend verschijnsel. Tal van bureaus en interne adviesafdelingen zijn werkzaam op dit gebied en binnen veel organisaties is organisatie-advisering aan de orde.

Over de aanpak van adviesprocessen wordt echter zeer verschillend gedacht en geschreven.

Ook de tevredenheid met de resultaten van organisatie-advisering loopt dikwijls nogal uiteen bij de diverse categorieën van betrokkenen bij een adviesproces.

Tenslotte heeft meegespeeld het feit dat organisatie-advisering in toenemende mate een zaak is geworden die niet meer wordt afgedaan tussen managers en adviseurs, maar waarbij grote delen van de organisatie betrokken worden. De complexiteit van adviesprocessen is daarmee nog toegenomen.

De inhoud van dit artikel is ontleend aan de resultaten van een *onderzoek* naar succes- en faalfactoren bij organisatie-advisering (Wiersema 1978, 1981) en eigen *praktijkervaring*. Dit onderzoek werd verricht vanuit de Centrale Organisatie bij PTT en werd begeleid door prof. dr. J. Kastelein, medewerker van deze afdeling en tevens verbonden aan het Instituut voor Bestuurskunde (FSW-A) van de Universiteit van Amsterdam.

De empirische gegevens voor dit onderzoek zijn ontleend aan adviesprocessen bij een aantal grote particuliere en overheidsbedrijven. Deze gegevens zijn verkregen door medewerking van de 'Club van 7', een informele overleggroep van topfunctionarissen op organisatiegebied uit deze bedrijven. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit artikel berust echter uitsluitend bij de auteur.

De opzet van dit artikel sluit aan bij het rapport ‘Punten van overweging bij projectorganisatie’ (Kastelein 1975) en bij ‘Effectieve commissies en werkgroepen’ (Kottman, Kastelein 1979). In navolging van genoemde handleidingen is gekozen voor de volgende indeling:

Hoofdstuk 2: Wat is organisatie-advisering?

Hoofdstuk 3: Wanneer is organisatie-advisering noodzakelijk en welke vragen moeten daarbij gesteld worden?

Hoofdstuk 4: Aan welke minimum voorwaarden moet elk organisatieadviesproces voldoen en langs welke weg kan hieraan gewerkt worden?

Hoofdstuk 5: Welke factoren kunnen complicerend werken op een adviesproces en wat zijn de aanbevelingen om de risico's voor het welslagen hiervan te verminderen?

Hoofdstuk 6: Hoe kiest men een adviseringsaanpak, met andere woorden: welk type aanpak past bij welke probleemsituatie als noodzakelijke voorwaarde voor effectiviteit?

Hoofdstuk 7: Samenvatting

Een deel van de aanbevelingen voor projectorganisatie en commissies geldt ook voor organisatie-advisering. Delen van de tekst zijn daarom ontleend aan de genoemde handleidingen voor bovenstaande onderwerpen.

2. Wat is organisatie-advisering?

Organisatie-advisering is:

- het geven van organisatie(verander)kundige bijdragen door interne en/of externe organisatieadviseurs,
- binnen het kader van een project,
- aan een organisatie(netwerk),
- ter oplossing van organisatie-problemen.

Organisatie(verander)kundige bijdragen

Deze bijdragen kunnen zeer verschillend van aard zijn, óók binnen één adviesproces. Wij hebben in ons onderzoek onderscheiden:

- *inhoudelijke bijdragen*, gebaseerd op technisch inhoudelijke vakkennis; vergelijk ook de *expert* rol van Van de Bunt (1978);
- *begeleidende bijdragen*, gericht op het scheppen van condities voor coördinatie en integratie van probleemoplossende bijdragen vanuit de adviesvragende organisatie; vergelijk ook de *begeleidende rol* van Van de Bunt (1978);
- *vormende bijdragen*, gericht op het ontwikkelen en verbeteren van relaties binnen de organisatie, zodat probleemoplossing binnen deze relaties kan worden gerealiseerd zonder directe hulp van (externe) organisatieadviseurs.

Deze driedeling die een afnemende graad van inhoudelijke betrokkenheid impliceert, komt gedeeltelijk overeen met de indeling van Marx (1978) die een *inhoudelijk gerichte* rol onderscheidt en een *procesbegeleidersrol*, welke laatste kan worden opgebouwd uit een *procedureel gerichte* rol en een *sociaal-emotioneel gerichte* rol.

Een project

Organisatie-advisering binnen het kader van een project geeft aan dat het om adviesprocessen gaat met een *beginpunt* en een *eindpunt*. Kastelein definieert een project als 'iedere eenmalige opgave die binnen een begrenste tijd met begrenste mankracht en middelen gerealiseerd moet worden'.

Het voorgaande betekent niet dat ieder organisatie-adviesproces tevens gekenmerkt wordt door een of andere vorm van projectorganisatie. Organisatie-advisering kan zich afspelen binnen een bilaterale relatie tussen adviseur en opdrachtgever, maar ook met behulp van een projectorganisatie waarvan meerdere groepen en commissies deel uitmaken. Het projectmatige karakter wordt hier benadrukt om organisatie-advisering te onderscheiden van min of meer permanente advisering vanuit staffuncties.

Een organisatie(netwerk)

Bij organisatie-advisering zijn 'organisaties' in het geding. Een organisatie moet hier opgevat worden als een complexe totaliteit met meerdere *belangengroepen*, zoals 'het management', in veel gevallen tevens de formele opdrachtgever van de adviseur(s); het 'veld' van medewerkers in de organisatie voor wie de probleemoplossing gevolgen kan hebben in hun werksituatie, en groepen 'deskundigen' met betrekking tot specifieke aspecten van de organisatie-problematiek. Breuer (1982) spreekt in dit verband van het *relatienetwerk* van de adviseur. Hij noemt de geformaliseerde, hiërarchische, functionele, afhankelijkheids- en machtsverhoudingen binnen de cliënt-organisatie een netwerk waarmee de organisatie-adviseur in zijn/haar adviesrelatie wordt geconfronteerd.

Een *organisatie-netwerk* is een verzameling van deels zelfstandige, deels onderling afhankelijke organisaties. Vergeleken met een organisatie kan in een organisatie-netwerk het aantal betrokken partijen bij een adviesproces veel groter zijn. Dit kan een complicering voor het adviesproces en de adviesrelatie van de adviseur betekenen.

Organisatie-problemen

Organisatie-advisering richt zich op organisatie-problemen. Deze kunnen *latent* en/of *manifest* zijn. Zijn ze latent, dan zal de advisering zich in eerste instantie richten op het opsporen en zichtbaar maken van problemen.

Beperkt de advisering zich hiertoe, dan spreken we vaak van een 'doorlichting' of, wanneer het onderzoek iets meer gericht is op het localiseren van oorzaken van dysfuncties, van een 'diagnose'. Wanneer ook het ontwikkelen van oplossingen en bijvoorbeeld het invoeren van de gekozen oplossing tot de advisering behoort, is er sprake van een meerdere fasen omvattend adviesproces.

Bij manifeste problemen zal de advisering eveneens vaak beginnen met het zichtbaar maken van problemen. Verschil van opvatting over aard, omvang en prioriteit van problemen bij de betrokken partijen resulteert soms uit zo'n eerste fase, ook al dacht men het hierover eens te zijn.

Sinds de 2de wereldoorlog heeft de aandacht voor het benoemen en diagnosticeren van organisatie-problemen zich verplaatst van *productiviteits- en efficiencyproblemen* via problemen rond *samenwerking en intermense-*

lijke relaties naar vraagstukken van *management en beleid, interorganisatiele netwerken en strategiebepaling* (Kastelein 1980, Horringa 1980). De adviseur dient zich bij het benoemen van organisatie-problemen dan ook bewust te zijn van het aspect van tijdgebondenheid en van de invloed die zijn eigen kennis, ervaring, waarden en normen hebben op deze zo belangrijke startfase van het adviesproces.

3. Wanneer is organisatie-advisering noodzakelijk en welke vragen moeten daarbij gesteld worden?

Organisatie-advisering gaat altijd gepaard met *extra kosten*. Kosten van arbeidstijd van specifiek bij de advisering betrokkenen, zoals deskundigen uit de organisatie en veldvertegenwoordigers, in welke omvang dan ook. Maar ook kosten als gevolg van de tijd en aandacht die het management aan adviesprocessen moet besteden. Het management in zijn functie van het kunnen verbinden van consequenties aan de advisering zal zich immers voortdurend op de hoogte moeten houden van de voortgang van een project om zo nodig te kunnen bijsturen.

Als kostenfactor spelen ook onrust, onzekerheid en eventuele andere neveneffecten van het opstarten van een organisatie-adviesproject een rol. Kortom, bij het overwegen van een adviesproject zullen deze 'kostenfactoren' afgewogen moeten worden tegen de verwachte resultaten van een dergelijk project.

Kiezen voor het niet opstarten van een adviesproces kan bijvoorbeeld worden ingegeven door de inschatting dat problemen zich na verloop van tijd spontaan zullen oplossen of door de verwachting dat op korte termijn te verwachten ontwikkelingen, probleemsituaties minder relevant maken en de urgentie van probleemoplossing verminderen.

Mutaties in management kunnen leiden tot het, in strijd met het aanvankelijk voornemen, niet opstarten van adviesprocessen op grond van een nieuwe taxatie van de problemen.

Het is aan te bevelen een organisatie-adviesproject alleen op te starten indien:

1. de *probleemoplossing* door het verantwoordelijke management (en zijn medewerkers)
 - *te moeilijk*,
 - *te tijdrovend* zou zijn;
2. het probleem binnen meerdere organisatie-onderdelen ligt en door probleemoplossing
 - de hiervoor noodzakelijke communicatie en coördinatie op den duur de *hiërarchie te veel* zou worden *belast*;
 - de *voortgang* in het project als gevolg van stagnatie in de hiërarchie *belemmerd* zou worden;
3. aanpak van de probleemoplossing door het verantwoordelijke management tot *ontregeling van andere processen* binnen de organisatie leidt;
4. te voorzien is dat probleemoplossing door het verantwoordelijke management *acceptatiemoelijkheden* in de organisatie zou opleveren.

De laatste reden noopt dikwijls tot inschakeling van externe organisatieadviseurs in situaties waar bij probleemoplossing *conflicten* een rol spelen. Hun onafhankelijke positie, dat wil zeggen niet door een werkrelatie gebonden zijn aan één der bij het conflict betrokken partijen, geeft een betere kans op acceptatie van de organisatiekundige bijdragen van de adviseur.

Bij inschakeling van organisatie(verander)kundige hulp zal het verantwoordelijk management zich de volgende vragen moeten stellen.

1. Welke personen of delen van de organisatie zijn op één of andere wijze betrokken bij de problematiek, bijvoorbeeld als verantwoordelijk management voor een bepaald organisatie-onderdeel, of als deskundige voor bepaalde soorten problemen of als veld waarin de problemen zijn gesitueerd en wat betekent dit voor hun eventuele inschakeling bij de probleemoplossing?
2. Is er middels vooroverleg zicht op de mate van acceptatie door deze betrokkenen van het opstarten van een adviesproject en wat betekent dit voor de aanpak?
3. Is er bij de mogelijke betrokkenen bij de probleemoplossing duidelijkheid omtrent de vraagstelling en de probleemstelling?
4. Kunnen de minimum voorwaarden, zoals in de volgende paragraaf omschreven, gerealiseerd worden?
5. Kan de aanpak die 'passend' is voor de specifieke situatie gevolgd worden (zie paragraaf 6) of zijn er bijzondere omstandigheden die dat verhinderen/belemmeren?
6. Van welke informatie-, overleg- en besluitvormingslijnen zal voor het adviesproject gebruik worden gemaakt of dienen voor dit project specifieke procedures te worden ontworpen?

4. Aan welke minimumvoorwaarden moet elk organisatieadviesproject voldoen en langs welke weg kan hieraan gewerkt worden?

Bij het opstarten van een adviesproject zal in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldaan moeten worden om een redelijke kans te hebben dat de advisering slaagt.

1. Toegang tot het relevante management

De met de uitvoering van de advisering belaste adviseur en zij die daaraan uit andere hoofde bijdragen, zullen gedurende het project *direct toegang* moeten hebben tot het relevante management, dat wil zeggen het management dat beleids- of toepassingsconsequenties kan verbinden aan de resultaten van de advisering. Dit behoeft niet altijd het management aan de top te zijn.

Mogelijkheden zijn:

- het maken van afspraken omtrent direct contact tussen adviseur(s) (en anderen) en dat management;
- het instellen van een stuurgroep of een begeleidingscommissie die zich

op de hoogte houdt van de voortgang van de advisering en waarin het beslissingsmanagement zitting heeft.

Welke regeling de voorkeur verdient hangt af van de omvang van het adviesproces en het aantal betrokkenen bij de advisering.

2. *Faciliteiten in de betreffende (deel)organisatie*

De adviseur moet kunnen rekenen op *faciliteiten* in de betreffende (deel)organisatie gedurende de advisering. Dit houdt in:

- toegang tot voor de advisering relevante stukken;
- gespreksmogelijkheden of anderszins toegang tot personen en groepen die voor de advisering relevante informatie kunnen opleveren;
- de mogelijkheid tot het voeren van overleg met personen en groepen, voor zover passend in de aanpak van de advisering;
- garanties omtrent de inzet van personen uit de betreffende (deel)organisatie bij de adviseringsactiviteiten, voor zover passend in de aanpak van de advisering.

Formele toezeggingen op elk van deze punten vormen nog geen garantie voor *medewerking*. Daarvoor zal minimaal óók nodig zijn, dat op zijn minst een deel van de personen, die met het adviesproces te maken kunnen krijgen, zich positief opstelt ten aanzien van de advisering en de mogelijke resultaten daarvan.

Aan het verkrijgen van deze medewerking kan worden bijgedragen door direct vanaf de start van het adviesproject openheid na te streven. Een kennismakingsbijeenkomst waarin de adviseur geïntroduceerd wordt en waarin aanleiding, probleemstelling en aanpak van het adviesproces worden besproken, zal hiertoe zeker bijdragen.

3. *Wilsovereenstemming over opdracht en probleemstelling*

Opdracht en probleemstelling moeten duidelijk zijn en tot *wilsovereenstemming* leiden tussen de direct bij de advisering betrokkenen. Afhankelijk van de aard van de probleemstelling kan een dergelijke wilsovereenstemming óf meer in de richting gaan van een concreet accoord over inhoudelijke punten, óf meer het karakter hebben van consensus over uitgangspunten en hoofdlijnen met alle nuances daartussen.

Ook bij die personen en groepen van de betreffende (deel)organisatie die met de advisering in aanraking zullen komen, moet duidelijkheid zijn over opdracht en probleemstelling en de afspraken daarover.

Al naar de aard van de problematiek en de omstandigheden van de desbetreffende (deel)organisatie zal een combinatie van de volgende punten hieraan kunnen bijdragen:

- bespreking van opdracht, probleemstelling en achtergrond in de ondernemingsraad;
- een uiteenzetting in het personeelsblad over deze onderwerpen;
- bespreking van opdracht, probleemstelling en achtergrond in het werkoverleg van direct betrokken eenheden;
- een oriëntatie uit te voeren door de adviseur waarin opdracht en probleemstelling worden getoetst op de mate van overeenstemming die daarover heerst bij betrokken partijen, eventueel gevolgd door bijstelling van de opdracht door het beslissingsmanagement.

4. *Afspaken over aanpak en werkwijze*

Er moeten duidelijke *afspraken* zijn over de *aanpak* van het adviesproject, alsmede over de werkwijze gedurende het project. Dit houdt in afspraken over:

- wie bij het project betrokken zullen zijn en in welke rol;
- wie verantwoordelijk is voor de voortgang van het project;
- de organisatie van het project en de taakverdeling tussen de bij het project betrokkenen;
- de geplande duur van het project bij de achtereenvolgens geplande deelactiviteiten;
- de toe te passen werkmethoden en -technieken voor zover reeds te overzien.

5. *Afspraken omtrent informatie-, overleg- en besluitvormingsprocedures*

Zowel het direct betrokken team als de betreffende (deel)organisatie moeten weten hoe en wanneer informatie en/of resultaten ter beschikking komen, hoe en langs welke weg daarop kan worden gereageerd, of daarover overleg plaatsvindt, wie de uiteindelijke beslissing neemt en wat de motivering is van de genomen besluiten. Duidelijke *afspraken over informatie-, overleg- en besluitvormingsprocedures* en bekendmaking van deze afspraken worden als een belangrijke voorwaarde voor organisatie-advisering gezien.

6. *Beslisvaardig management*

Gedurende een adviesproces doen zich meestal nog al wat keuzemomenten en dilemma's voor, waarover een beslissing moet worden genomen. In beginsel moet het verantwoordelijke management daarover beslissen.

Indien het management deze *keuzes* niet maakt kan de adviseur in de positie geraken dat terwille van de voortgang van het adviesproces van hem deze keuzes gevraagd worden. De adviseur wordt dan - zij het informeel - in een soort beslisrol gedwongen die zijn positie als onpartijdige en onafhankelijke buitenstaander in gevaar kan brengen. Indien de organisatie over een *wél beslisvaardig management* beschikt, loopt de adviseur dit risico in veel mindere mate.

We zien ook situaties waarin de adviseur juist wordt aangetrokken om managementbeslissingen te nemen en uitdrukkelijk wordt aangesteld in de rol van interimmanager.

De vraag rijst dan wel in hoeverre deze rol nog valt binnen het in dit artikel gestelde kader voor organisatie-advisering.

7. *Deskundigheid, legitimering en acceptatie van de adviseur*

Bij het inzetten van een adviseur moet ook met eisen van relevante *deskundigheid, legitimering* en persoonlijke *acceptatie* gerekend worden. De adviseur moet beschikken over deskundigheid op het betreffende probleemgebied en in staat zijn te werken volgens de regels van de eigen professionele gedragscode.

Bijdragen, optreden en interventies van de adviseur moeten van dien aard zijn, dat ze ook geaccepteerd worden door de betrokkenen in de organisatie, met andere woorden: er dient een legitimeringsbasis voor het handelen te

zijn. Deskundigheid alléén is daarvoor onvoldoende. Een principiële bereidheid om zich in de relatie naar het cliëntstelsel te verantwoorden en de meer persoonlijke beroepsopvattingen toe te lichten vormt hierin bijvoorbeeld een element (Rubinstein 1980). Vooral tegen de achtergrond van de discussie of en in hoeverre toenemende professionalisering van het beroep van de organisatie-adviseur zinvol is, verdient de legitimering van het optreden van de individuele adviseur binnen zijn adviesrelaties alle aandacht.

8. *De minimum voorwaarden voor projectorganisatie en commissies*

De *minimum voorwaarden* zoals ze gelden voor een *projectorganisatie* en voor commissies, gelden ook voor adviesprojecten (Kastelein 1975). Ze betreffen:

- het kunnen beschikken over een gegarandeerd minimum aan kwantitatieve capaciteit en middelen;
- het binnen het team van direct betrokkenen kunnen beschikken over voldoende samenwerkingsvaardigheden, zoals vergadertechniek en het hanteren van emotionele elementen in het groepsproces;
- de mogelijkheid van open discussies binnen de groep van betrokkenen ten behoeve van de voortgang van het project;
- het toekennen van een zekere urgentie aan het project, tot uitdrukking komend in het reëel bijdragen aan het project, het volgen van het project en het beslissen over het project.

5. Welke factoren kunnen complicerend werken op een adviesproces?

Soms is er in adviessituaties sprake van factoren die een extra risico voor de slaagkansen van een adviesproces betekenen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn situaties met:

1. *Een omvangrijk en samengesteld veld*

Bij een *omvangrijk veld* vormt het organiseren van de betrokkenheid van dat veld een extra probleem. Het is dan moeilijker om tot overeenstemming te komen over wie, in welke vorm en op welke momenten gedurende een adviesproject moet worden ingeschakeld. Het werken met vertegenwoordigers uit het veld heeft als nadeel dat meningen en gevoelens van het veld vaak niet in alle nuances door de vertegenwoordigers kunnen worden overgebracht. Het wel en wee van ondernemingsraden en andere vormen van vertegenwoordigend overleg illustreert duidelijk het vóórkomen van belangentegenstellingen tussen de 'vertegenwoordigers' en hun achterban.

Bij een *heterogeen samengesteld veld* zijn belangentegenstellingen nog meer voor de hand liggend, zoals we bijvoorbeeld in veel organisatienetwerken aantreffen. Het bereiken van consensus en acceptatie ten aanzien van uitgangspunten, doel en probleemformulering kan in een omvangrijk en samengesteld veld dan ook extra problemen en risico's voor de advisering opleveren.

Om deze risico's in te perken zal extra aandacht besteed moeten worden

aan de wijze waarop contact met het veld wordt onderhouden en aan het verkrijgen van consensus op belangrijke beslismomenten bij de start en tijdens het adviesproces.

2. *Een geïntegreerde vraagstelling*

Adviesprojecten waarbij de inhoudelijke vraagstelling meerdere aspecten betreft, doen zich bijvoorbeeld voor indien het tegelijkertijd gaat om het ontwikkelen van technische voorzieningen, als om de daarvoor geschikte ondernemingsvorm, als om de mogelijke financieringsvormen.

Ook bij vraagstukken van beleid en strategiebepaling hebben we dikwijls te maken met een *geïntegreerde vraagstelling*, waarbij de relatie van de organisatie met haar omgeving in al zijn aspecten aan de orde komt.

Het veld van betrokkenen kan dan ondoorzichtig zijn als gevolg van de vele partijen en disciplines, die veelal ook per aspect verschillende inzichten en belangen hebben.

Een dergelijke situatie vereist een benadering waarin extra aandacht wordt besteed aan een belangenanalyse van de betrokken partijen binnen en buiten de organisatie en aan de samenhang in de inhoudelijke vraagstelling. Dit om gehanteerde uitgangspunten en veronderstellingen in een zo vroeg mogelijk stadium van de advisering helder te hebben.

3. *Een lange doorlooptijd*

Situaties waarin adviesprojecten *lange doorlooptijden* hebben, brengen extra risico's met zich mee, vanwege het zich voordoen van wisselingen in bemanning van het project, waardoor verkregen inzichten en consensus gemakkelijk weer ter discussie kunnen komen te staan. Ook veranderende omstandigheden kunnen aanpassingen in doelstelling en werkwijze vereisen. In deze situatie treedt vertraging op en een verhoogd afbreukrisico.

Het opdelen van dergelijke projecten in fasen begrensd door beslis- en bijsturingsmomenten verdient daarom aanbeveling.

4. *Een grote deskundigheidsafstand*

Een *grote deskundigheidsafstand* in een adviesproject betekent dat er een groot verschil is in kennis met betrekking tot de inhoudelijke problematiek tussen de betrokken deskundigen en het betrokken veld. Dit kan de noodzakelijke communicatie tussen beide bemoeilijken en het ontwikkelen van specifiek op de problematiek toegesneden oplossingen (zogenaamd maatwerk) belemmeren.

Extra aandacht voor overdracht van inhoudelijke kennis zal in deze omstandigheden vereist zijn.

6. Hoe kiest men een adviseringsaanpak, met andere woorden: welk type aanpak past bij welke probleemsituatie als noodzakelijke voorwaarde voor effectiviteit

Dimensies van de probleemsituatie

Het kiezen van een adviseringsaanpak is een kwestie van het afstemmen

van de aanpak op de situatie waarin geadviseerd wordt - de probleemsituatie - met het doel de kans op een succesvolle aanpak zo groot mogelijk te doen zijn.

Welke probleemsituaties kunnen zich voordoen?

We bezien de probleemsituaties vanuit drie hoofd gezichtspunten.

1. *Veldimplicaties*

Zo kan advisering plaatsvinden in situaties waarin de veldimplicaties gering of aanzienlijk zijn. We bedoelen hiermee dat de reële of vermeende *psychologische of sociale gevolgen* voor het bij het adviesproject of bij de uitkomsten ervan betrokken veld in de organisatie gering of juist groot kunnen zijn, of ze nu positief dan wel negatief zijn. (Vergelijk bijvoorbeeld de advisering betreffende de codering van magazijngoederen met advisering betreffende kwaliteitsbeheersing met daaraan gekoppeld een verandering in werkwijze en werkorganisatie.)

2. *Machtsafstand*

Ook de machtsafstand kan gering of aanzienlijk zijn.

De machtsafstand in probleemsituaties is de *hiërarchische afstand* tussen het voor beslissingen betreffende het adviesproces verantwoordelijke management (machtscentrum) en het veld. Wanneer het verantwoordelijke management samenvalt met, of hiërarchisch niet ver verwijderd is van het veld is er sprake van een geringe machtsafstand bijvoorbeeld in geval van advisering over de besluitvorming door het betrokken management zelf.

Een grote machtsafstand doet zich bijvoorbeeld voor wanneer er beleidskeuzen worden gemaakt door het topmanagement die consequenties hebben voor processen aan de basis van de organisatie en er zich tussen top en basis meerdere hiërarchische niveaus bevinden.

3. *Deskundigheidsafstand*

Tenslotte kunnen probleemsituaties ook verschillen op het punt van de deskundigheidsafstand. Hiermee is het verschil bedoeld tussen de voor de probleemoplossing noodzakelijke *inhoudelijke deskundigheid* en de in het veld aanwezige c.q. op korte termijn mobiliseerbare deskundigheid. Bijvoorbeeld bij advisering betreffende de eigen doelstellingen of de stijl van werken is weinig inhoudelijke deskundigheid van buiten het veld nodig, voor zover noodzakelijk is deze in het veld al aanwezig en behoeft slechts gemobiliseerd te worden; het invoeren van nieuwe technologieën daarentegen vraagt veelal inhoudelijke kennis van buiten het veld.

In het eerste geval is er sprake van een geringe deskundigheidsafstand, in het tweede geval van een grote deskundigheidsafstand.

Op vorengenoemde punten kunnen probleemsituaties dus verschillen en die verschillen (geringe en grote veldimplicaties, geringe en grote machtsafstand etc.) kunnen zich in diverse combinaties voordoen. De specifieke combinatie die zich voordoet is van belang voor de keuze van een passende

adviseringsaanpak. Alvorens op die ‘passendheid’ in te gaan eerst iets over de verschillende adviseringsaanpakken waaruit gekozen kan worden.

Dimensies van de adviseringsaanpak

1. *Veldinschakeling*

De mate van inschakeling van de betrokkenen in het veld in het adviesproces kan van project tot project verschillen. We spreken van een geringe *veldinschakeling* als het veld bijvoorbeeld slechts bij de start van de advisering formeel en globaal wordt geïnformeerd en aan het einde van het adviesproject slechts van enkele conclusies op de hoogte wordt gesteld.

Bij een grote veldinschakeling wordt het veld bijvoorbeeld niet alleen geïnformeerd, maar ook gedurende het project betrokken bij meningsvorming en eventueel besluitvorming betreffende het project.

2. *Lijninschakeling*

Analoog aan de veldinschakeling kan ook de mate van *lijninschakeling* in het adviesproces per project verschillen. De lijninschakeling, dit is de inschakeling van het verantwoordelijke management en de lijnfunctionarissen tussen management en veld, kan gering of groot zijn met alle waarden daartussen.

3. *Inhoudelijke bijdrage van de adviseur(s)*

De mate waarin adviseur(s)/deskundige(n) van buiten het veld inhoudelijk bijdragen aan de probleemoplossing kan eveneens per project verschillen. Een geringe *inhoudelijke bijdrage* betekent dat de adviseur meer voor begeleiding van het proces moet zorgdragen dan voor inhoudelijke kennis met betrekking tot de probleemoplossing. Bij een grote inhoudelijke bijdrage wordt deze inhoudelijke kennis juist door de adviseur in het adviesproces ingebracht.

De hierboven onderscheiden kenmerken van adviseringsaanpak laten zich verschillend combineren. De combinaties moeten passen bij de combinaties van de probleemsituaties. We noemen dit het afstemmen van de adviseringsaanpak op de probleemsituatie.

Dit afstemmen van aanpak op probleemsituatie heeft ten doel de effectiviteit zo groot mogelijk te doen zijn.

Effectiviteitsfactoren in het adviesproces

Effectiviteit is hier opgevat als de mate van *acceptatie door veld, machtscentrum en relevante deskundigen* van het verloop en de uitkomsten van het adviesproces en de implementatie.

Het kiezen van een passende aanpak in een gegeven probleemsituatie omvat een aantal stappen:

1. *Fasering van de probleemoplossing*

De probleemoplossing dient zo mogelijk gefaseerd te geschieden. Hier toe moet het probleem opgesplitst worden in afzonderlijk te behandelen

deelvragen. Het opsplitsen in deelvragen vraagt aandacht voor de *samenhang* tussen deelvragen. Daarbij speelt niet alleen een rol in hoeverre deelvragen min of meer afzonderlijk behandeld kunnen worden, maar ook of de uitkomsten van bepaalde deelvragen betekenis voor andere deelvragen kunnen of moeten hebben, waarmee tevens een bepaalde *volgorde* van behandeling is gegeven.

Het opsplitsen van een probleem in deelvragen heeft als voordeel dat de complexiteit van het probleem wordt gereduceerd en dat inzicht wordt verkregen in de samenhang tussen de deelproblemen.

2. *Het definiëren van de probleemsituatie*

Per deelvraag dient vervolgens de probleemsituatie gedefinieerd te worden: wie vormen nu het veld, het relevante machtscentrum en wie zijn relevante deskundigen met betrekking tot de problematiek? Is er sprake van veldimplicaties? Is er een machtsafstand en hoe staat het met de deskundigheidsafstand? *Deze kenmerken in de probleemsituatie vormen gegevens waarmee in de aanpak iets gedaan moet worden.* Op implicaties moet gereageerd worden en afstanden moeten overbrugd worden. Hoe kunnen we met een aanpak reageren en overbruggen?

3. *Enkele voorbeelden van een passende aanpak bij een gegeven probleemsituatie*

a. Interne werkwijze en structurering van de staf van een middelgrote organisatie in de gezondheidszorg.

Probleemsituatie

- veldimplicaties zijn groot
- machtsafstand is gering
- deskundigheidsafstand is matig

Passende aanpak

- een grote veldinschakeling
- lijninschakeling is niet relevant, omdat de machtsafstand gering is; er valt niets te overbruggen
- matige inhoudelijke bijdrage adviseur

b. Keuze soft-ware pakket voor reeds geautomatiseerde dienst.

Probleemsituatie

- veldimplicaties zijn gering
- machtsafstand is groot
- deskundigheidsafstand is groot

Passende aanpak

- veldinschakeling kan gering zijn
- lijninschakeling groot
- grote inhoudelijke bijdrage van de adviseur

- c. Training van bedrijfsartsen, bedrijfspsychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers en personeelsconsulenten ten behoeve van onderlinge afstemming en samenwerking.

Probleemsituatie

- veldimplicaties zijn groot
- machtsafstand is gering
- deskundigheidsafstand is gering

Passende aanpak

- veldinschakeling groot
- lijninschakeling niet relevant, want de machtsafstand is gering
- inhoudelijke bijdrage van de adviseurs niet relevant, want er is geen deskundigheidsafstand

Indien de aanpak past bij de gegeven probleemsituatie zoals in de voorbeelden is aangegeven, is de kans dat het veld, het management en de relevante deskundigen de voortgang en de resultaten van het adviesproces en de implementatie positief beoordelen groot. Ook dan blijft het echter mogelijk dat tijdens het adviesproces optredende gebeurtenissen, zoals een wisseling in management, de adviesresultaten negatief beïnvloeden.

Er zijn theoretisch ook combinaties tussen probleemsituatie en adviseeringsaanpak mogelijk, die in de praktijk niet goed denkbaar zijn. Zo zal bijvoorbeeld een adviseeringsaanpak gekenmerkt door een geringe inhoudelijke bijdrage van de adviseurs in combinatie met een probleemsituatie gekenmerkt door een technisch inhoudelijke problematiek waarover in het veld geen deskundigheid aanwezig is (een grote deskundigheidsafstand dus) in de praktijk wel nooit voorkomen.

4. *Kanttekeningen betreffende passendheid:*

- Een grotere inschakeling dan gezien de probleemsituatie noodzakelijk is, vormt geen bedreiging voor de effectiviteit.
- In sommige gevallen vraagt de probleemsituatie een aanpak die niet past bij de cultuur en de stijl van leidinggeven van de organisatie. Bijvoorbeeld een grote mate van veldinschakeling, noodzakelijk van-

uit de probleemsituatie, combineert moeilijk met een autoritaire stijl van leidinggeven. Deze vanuit de situatie tegenstrijdige eisen dienen voorafgaand aan het adviesproces eerst met het management te worden besproken en afgewogen.

7. Samenvatting

Hieronder zijn in het kort de belangrijkste factoren die we van belang achten voor de keuze van een adviesproces nog eens samengevat.

De specifieke combinatie van probleemsituatiekenmerken vraagt om een specifieke combinatie van kenmerken van de adviseringsaanpak.

Dit is 'passendheid' genoemd. Het gaat bij *probleemsituatiekenmerken* om:

- veldimplicaties;
- machtsafstand;
- inhoudelijke deskundigheidsafstand.

Het gaat bij *kenmerken van de adviseringsaanpak* om:

- veldinschakeling;
- lijninschakeling;
- inhoudelijke bijdrage van de adviseur.

Achtereenvolgens hebben zij effect op de *acceptatie* van de voortgang en uitkomsten van het adviesproces door de betrokkenen in het veld van de organisatie, het verantwoordelijke management en relevante deskundigen. De acceptatie wordt dus afhankelijk gesteld van de mate van *overeenstemming of passendheid* tussen de gegeven probleemsituatie enerzijds en de gekozen aanpak anderzijds. Daarbij moet er wél op worden gewezen dat het hier gaat om een *kans*, omdat 'passendheid' nog geen garantie is voor het welslagen van adviesprocessen. We spreken daarom over *structurele randvoorwaarden*.

Hiermee onderscheiden wij ze van incidentele, individuele en procesfactoren zoals:

- persoonlijke prominentie van de adviseur;
- vakbekwaamheid van de adviseur;
- ervaringsgebieden van de adviseur;
- beslisvaardigheid van het verantwoordelijke management;
- een samentreffen van bijzondere omstandigheden.

Uiteraard dient ook met deze factoren rekening te worden gehouden. Zouden we de structurele factoren van *strategisch* belang kunnen noemen, deze laatste factoren zijn dan van *tactisch* belang.

Een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van het adviesproces, zo kwam uit ons onderzoek naar voren, is het *faseren* van het adviesproces en wel zodanig dat het behandelen van afzonderlijke deelvragen beter mogelijk wordt. In feite komt het er op neer dat de probleemsituatie tijdens het adviesproces verandert en dat dienovereenkomstig de aanpak, fase-gewijs dient te veranderen.

Tenslotte wijzen wij wellicht ten overvloede nog op een aantal *minimum voorwaarden* die echter lang niet altijd zijn vervuld en waaraan elk organisatie-adviesproject moet voldoen. Dit betreft:

- toegang tot het relevante management;
- faciliteiten in de betreffende (deel)organisatie;
- wilsovereenstemming over opdracht- en probleemstelling;
- afspraken over aanpak en werkwijze;
- afspraken omtrent informatie-, overleg- en besluitvormingsprocedures;
- een beslisvaardig management;
- deskundigheid, legitimering en acceptatie van de adviseur;
- voor zover met een projectorganisatie wordt gewerkt de minimum voorwaarden die daarvoor gelden.

Literatuur

1. F. J. L. I. Breuer, *De organisatie-adviseur en zijn netwerk*, Samsom 1982.
2. P. A. van de Bunt, *De organisatie-adviseur, Begeleider of expert?*, Samsom 1978.
3. D. Horinga, *De toenemende vraag naar strategisch-structurele advisering en de veranderde bijdrage der gedragswetenschappen in Organisatie-verandering en organisatie-advieswerk*, Samsom 1980.
4. J. Kastelein, *Organisatiewerkers en organisatieveranderingspotentieel in Organisatie-verandering en organisatie-advieswerk*, Samsom 1980.
5. J. Kastelein, *Punten van overweging bij projectorganisatie*, CAORG PTT 's-Gravenhage 1975.
6. R. H. P. W. Kottman, J. Kastelein, *Effectieve commissies en werkgroepen*, Instituut voor Bestuurskunde 1979.
7. E. C. H. Marx, *De organisatie-adviseur als procesbegeleider*, in: *MAB* 1978.
8. M. Rubinstein, *Beroepsbeeld: op welke wijze verandert het beroep van de organisatie-adviseur?*, in: *Organisatieverandering en organisatie-advieswerk*, Samsom 1980.
9. J. H. D. Wiersema, *Succes- en faalfactoren bij organisatie-advisering, verslag van een onderzoek*, CAORG-PTT, 's-Gravenhage, juli 1980. Dit rapport is samengevat in:
10. J. H. D. Wiersema, *De effectiviteit van organisatie-adviesprocessen*, in: *MAB*, september/oktober 1978 (onderzoekontwerp) en
11. J. H. D. Wiersema, *Voorwaarden voor het slagen van organisatie-advisering*, in: *MAB*, september 1981 (onderzoekuitkomsten).